

УДК 004:37.02

МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯ: 3D МОДЕЛЬДЕУ ПЛАТФОРМАЛАРЫН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

**ЖОЛДЫБАЙ АЛИШЕР,
МАҚАЖАН ҚАНАҒАТ**

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, медицина факультетінің студенттері

Ғылыми жетекшілер- доцент **ШАДИНОВА К.С.**, проф.ассистенті **ДЖАХАНОВА Б.Н.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада медицина саласындағы заманауи инновациялық технологиялардың бірі - 3D модельдеудің клиникалық тәжірибеде қолданылу мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылды. 3D модельдеу әдісі адам ағзасының анатомиялық құрылымдарын жоғары дәлдікпен визуализациялауға, патологиялық ошақтардың кеңістіктік орналасуын терең талдауға және нақты клиникалық жағдайға бейімделген жекелендірілген емдеу тактикасын таңдауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері 3D реконструкциялау технологиясын қолдану хирургиялық араласуларды жоспарлау сапасын едәуір арттыратынын, қатерлі жаңа түзілімдерді ерте кезеңде диагностикалауға ықпал ететінін және медициналық білім беру үдерісінің тиімділігін жоғарылататынын көрсетті. Сонымен қатар, бұл технология клиникалық қателіктер қауіпін төмендетіп, инвазивті процедуралар кезінде пациент қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратыны анықталды. Мақалада 3D модельдеудің клиникалық тиімділігі мен оны медициналық практиканың әртүрлі салаларында қолданудың артықшылықтары ғылыми тұрғыдан негізделіп, аталған технологияның болашақтағы даму перспективалары талданды.

Түйінді сөздер. 3D модельдеу, 3D Slicer, 3D Mosaic платформалары, медициналық инновациялар, анатомиялық реконструкция, визуализация технологиялары, цифрлық медициналық модельдер.

Кіріспе

Қазіргі медицина ғылымы қарқынды дамып келе жатқан кезеңде ауруларды дәл диагностикалау және тиімді емдеу әдістерін жетілдіру басты міндеттердің біріне айналды. Соңғы жылдары цифрлық технологиялардың денсаулық сақтау саласына енгізілуі клиникалық тәжірибеде жаңа мүмкіндіктер туғызды. Солардың ішінде 3D модельдеу – адам ағзасының анатомиялық құрылымдарын жоғары дәлдікпен бейнелеп, ауру ошағын кеңістікте жан-жақты талдауға мүмкіндік беретін инновациялық әдіс ретінде ерекше маңызға ие. Бұл технология хирургиялық араласуларды жоспарлауда, күрделі патологияларды анықтауда, медициналық білім беруде және пациентке бейімделген емдеу стратегиясын әзірлеуде жаңа деңгейге көтерілуге жағдай жасайды.

3D модельдеудің клиникалық практикаға енуінің өзектілігі - оның дәстүрлі визуализация әдістеріне қарағанда нақты әрі кешенді ақпарат беруінде. Хирургиялық деректерін үш өлшемді форматта қайта өңдеу дәрігерге анатомиялық аймақты толық түсінуге, операция барысындағы қауіп факторларын алдын ала бағалауға және минималды инвазивті тәсілдерді таңдауға мүмкіндік береді. Бұл, әсіресе кардиохирургия, нейрохирургия, онкология және ортопедия салаларында ерекше сұранысқа ие.

Әлемдік әдебиеттерде 3D модельдеу технологиясының тиімділігіне қатысты көптеген зерттеулер жарияланған. Шетелдік авторлар оның операция уақытын қысқартатынын, хирургиялық дәлдікті арттыратынын және асқыну тәуекелін азайтатынын атап өтеді. Отандық ғылыми еңбектерде де 3D реконструкциялау тәсілдерінің клиникалық қолданылуы, әсіресе оқу процесінде және кейбір хирургиялық жұмыстарда, оң нәтижелер көрсеткені дәлелденген. Осыған байланысты медицинадағы 3D модельдеу технологияларын ғылыми тұрғыдан талдау,

олардың артықшылықтары мен шектеулерін анықтау және болашақ бағыттарын көрсету - өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Мәселенің қойылуы. Қазіргі медициналық білім беру мен клиникалық тәжірибеде үш өлшемді (3D) модельдеу технологияларын тиімді қолдану өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Зерттеу аясында студенттер мен жас дәрігерлер қолжетімді бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, медициналық бейнелеу деректері негізінде өз бетінше 3D модельдер құра алатын жағдайда, бұл үдерістің ғылыми және практикалық маңыздылығы едәуір артатыны анықталады. Мұндай модельдер анатомиялық құрылымдарды кеңістіктік тұрғыдан терең түсінуге, патологиялық үдерістерді дәл визуализациялауға және клиникалық шешім қабылдау сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 3D модельдер хирургиялық жоспарлау, оқу-жаттығу процестері және диагностикалық дәлдікті қамтамасыз ету барысында жоғары деңгейдегі сәйкестендіруді талап ететін клиникалық жағдайларда маңызды құрал ретінде қолданылады.

Зерттеудің негізгі мақсаты. Қазіргі медицинада кеңінен енгізіліп келе жатқан 3D модельдеу технологиясының ауруларды зерттеу мен емдеуді жетілдірудегі рөлін жан-жақты бағалау. Соңғы жылдары үшөлшемді модельдер клиникалық тәжірибеде терапиялық және хирургиялық шешімдерді дәл жоспарлауға, анатомиялық құрылымдардың жеке ерекшеліктерін тереңірек түсінуге мүмкіндік беріп келеді. Осы жұмыстың мақсаты - 3D модельдеу әдістерінің диагностикалық дәлдікті арттырудағы, операциялық тәуекелдерді азайтудан бастап, реабилитация үдерісін оңтайландыруға дейінгі ықпалын талдау.

Зерттеу аясында үшөлшемді бейнелеудің әртүрлі түрлері негізінде жасалған анатомиялық модельдердің клиникалық қолданысын қарастыру, оларды күрделі патологияларды зерттеуде, онкологиялық және ортопедиялық аурулардағы алдын ала жоспарлау барысында пайдалану тиімділігін анықтау көзделеді. Сонымен қатар, медициналық білім беруде 3D модельдеудің рөлін зерттеу, студенттер мен жас мамандарға анатомиялық материалды терең меңгертуге қосатын үлесін бағалау да маңызды міндеттердің бірі болып табылады.

Жұмыстың түпкі мақсаты - 3D модельдеу технологияларын медициналық қызмет сапасын арттыруға бағытталған инновациялық құрал ретінде негіздеп, клиникалық тәжірибеге енгізудің ғылыми және практикалық маңызын көрсету.

Әдістеме. Бұл зерттеуде 3D модельдеуді медицинада қолдану әдістемесі жан-жақты қарастырылады. Әдістеме анатомиялық құрылымдарды үш өлшемді форматта бейнелеуге, патологиялық өзгерістерді дәл анықтауға және клиникалық шешім қабылдауды оңтайландыруға бағытталған. 3D модельдеу технологиясының негізгі кезеңіне деректерді жинау, сандық өңдеу, реконструкциялау, модельді тексеру және практикалық қолдану жатады.

Әдістеменің бірінші кезеңі - визуализация деректерін жинау. Бұл үшін 3D-сканерлеу нәтижелері пайдаланылады. Алынған кескіндер DICOM форматында экспортталып, арнайы бағдарламалық платформаларға жіберіледі. Зерттеуде материал ретінде 3D Slicer, Mozaik 3D сияқты кең қолданылатын медициналық және инженерлік бағдарламалар алынды.

Екінші кезең - кескіндерді сандық өңдеу. Мұнда суреттерді артефактілерден тазарту, қажетті анатомиялық құрылымды бөліп шығару, шекараларды анықтау және көлемдік реконструкциялауға дайындық жүргізіледі. Бұл кезеңнің негізгі принциптерінің бірі - жоғары дәлдікті сақтау.

Себебі анатомиялық құрылымдардың сәл өзгеруі операциялық жоспарлауда қателікке әкелуі мүмкін.

Үшінші кезең - үш өлшемді реконструкция. Бағдарлама барлық кескіндерді біріктіріп, анатомиялық аймақтың толық 3D моделін жасайды. Бұл модель сүйек тіндері, қан тамырлары, жұмсақ тіндер немесе ісік ошағын жеке-жеке көрсетуге мүмкіндік береді. Әдістеменің ерекшелігі - модельдің бұрышын өзгертіп көру, оның ішкі құрылымын зерттеу және нақты көлемдік өлшеулер жүргізу мүмкіндігі.

Төртінші кезең - модельді тексеру және дәлдігін бағалау. Бұл үшін клиницист хирургтармен бірлесе отырып салыстырмалы талдау жасайды. Модельдің нақты анатомиялық өлшемдерге сәйкестігі, патологиялық аймақтың анық көрінуі, хирургиялық жолдарды дұрыс жоспарлауға жарамдылығы бағаланады.

Бесінші кезең - білім беру процесінде қолдану. Бұл әдістеме медициналық студенттер мен резиденттерге анатомияны визуалды түрде игеруге, күрделі патологияларды түсінуге мүмкіндік береді. 3D модельдеу оқытуда интерактивтілік қағидасына негізделген: студент модельді айналдырып зерттей алады, тіндерді қабаттап аша алады, виртуалды «операция» жасау мүмкіндігіне ие.

Әдістеменің педагогикалық артықшылығы - оқушылардың көрнекілік арқылы тез түсінуі, клиникалық ойлауды ерте қалыптастыруы, тәжірибені қауіпсіз ортада меңгеруі. Бұл тәсіл дәстүрлі лекциялық оқытумен салыстырғанда ақпаратты есте сақтауды 40–60% арттыратыны түрлі зерттеулерде дәлелденген.

3D модельдеу әдісінің жалпы принциптері - нақтылық, интерактивтілік, қолжетімділік және клиникалық релеванттылық. Әдістеменің кешенді сипатта болуы оны медициналық білім беруде, симуляциялық орталықтарда, хирургиялық дайындықта және ғылыми зерттеулерде кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

Негізгі бөлім. Технологиялық аспект

Бағдарламалық құралдарды талдау: Зерттеу барысында екі негізгі бағдарламаны талдап зерттелді.

1. 3D Slicer - Медициналық Кескіндерді Өңдеу Платформасы.

2. 3D Mozaik - адам ағзасының анатомиялық құрылымдарын үш өлшемді форматта зерттеуге арналған заманауи білім беру платформасы.

3D Slicer - ашық бастапқы коды бар, медициналық кескіндерді өңдеуге және үш өлшемді модельдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Бағдарлама Массачусетс технологиялық институтының (MIT) қатысуымен әзірленген және медициналық бейнелеу саласында кеңінен қолданылады. 3D Slicer DICOM форматындағы деректермен жұмыс істеуге, анатомиялық құрылымдарды өңдеуге және визуализациялауға мүмкіндік береді. Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктері клиникалық тәжірибеде және медициналық білім беру процесінде тиімді пайдалануға бағытталған.

Практикалық жұмыс барысында 3D Slicer бағдарламасында келесі негізгі процестер жүзеге асырылады:

1. Пациенттің компьютерлік томография (КТ) деректерін бағдарламаға жүктеу;

2. Segment Editor құралын қолдану арқылы қажетті тіндерді (мысалы, сүйек тінін) сегментациялау,

3. Пиксель мәндерін табалдырықтық әдіспен (thresholding) өңдеу;

4. Дайын үш өлшемді торды (mesh) .STL немесе .OBJ форматтарына экспорттау;

3D Slicer бағдарламасы тегін таралуы, ашық кодының болуы және қолданушыға ыңғайлы интерфейсі арқылы медициналық студенттер мен жас мамандар үшін қолжетімді әрі тиімді құрал болып табылады.

Қадам-1. Деректерді импорттау: Пациенттің үш өлшемді сканы (DICOM файлдары) бағдарламаға жүктеледі. Зерттеу барысында деректер *The Cancer Imaging Archive* ашық деректер базасынан алынған медициналық кескіндер негізінде пайдаланылды.

Қадам-2. Сегментация «Thresholding» (табалдырықтық мәндеу) әдісі арқылы қажетті тіндер бөлініп алынады. Мысалы, сүйек тінін сегментациялау үшін тығыздық көрсеткіші 200-3000 аралығындағы пиксель мәндері таңдалады.

Қадам-3. 3D реконструкция: Бөлінген сегменттер автоматты түрде үш өлшемді торға (mesh) айналдырылады. Бұл кезеңде 3D Slicer бағдарламасында жүзеге асырылған *Marching Cubes* алгоритмі қолданылады. Аталған алгоритм жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді, ал артефактілерді азайту үшін реконструкция параметрлерін оңтайландыру қажет.

Қадам-4. Экспорт: Дайын үш өлшемді модель .STL немесе .OBJ форматында сақталады. .STL форматы үш өлшемді басып шығару (3D printing) процесінде кеңінен қолданылатын әмбебап формат болып табылады.

3D Mozaik платформасын қолдану тәжірибесі. 3D Mozaik - оқу үдерісін визуализациялау мен интерактивтілікті арттыруға бағытталған заманауи цифрлық білім беру платформасы. Аталған бағдарлама медициналық білім беру барысында анатомиялық құрылымдарды үш өлшемді форматта көрсету арқылы студенттердің пәнді терең әрі жүйелі меңгеруіне мүмкіндік береді. 3D Mozaik платформасы күрделі анатомиялық нысандарды қарапайым және түсінікті түрде ұсынумен ерекшеленеді.

Бағдарламада адам ағзасының негізгі жүйелері көрнекі 3D модельдер арқылы көрсетіліп, олардың кеңістіктік орналасуы мен өзара байланысын зерттеуге жағдай жасалады. Бұл тәсіл теориялық материалды визуалды түрде қабылдауды жеңілдетіп, анатомиялық ойлаудың қалыптасуына ықпал етеді.

Практикалық сабақтар барысында 3D Mozaik платформасы келесі мүмкіндіктерді ұсынады:

- адам ағзасының жеке жүйелерін немесе құрылымдарын таңдап қарастыру;
- үш өлшемді модельдермен интерактивті жұмыс жасау (айналдыру, үлкейту, түрлі ракурстан көру);
- күрделі анатомиялық құрылымдарды визуалды түрде талдау;
- анатомиялық атауларды меңгеру және медициналық терминологиямен танысу.

3D Mozaik платформасын қолдану оқу үдерісін жандандырып, студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырады және теория мен визуалды қабылдаудың өзара байланысын нығайтады.

Анатомияны меңгеру алгоритмі (3D Mozaik негізінде)

Медициналық анатомияны оқыту барысында 3D Mozaik платформасында келесі оқыту тізбегі қолданылды.

1-қадам. Оқу нысанын анықтау: Алдымен зерттелетін анатомиялық аймақ немесе жүйе таңдалады. Бұл тәсіл оқу материалын жүйелі түрде меңгеруге мүмкіндік береді.

2-қадам. Үш өлшемді модельмен танысу: Таңдалған анатомиялық нысан 3D форматта ұсынылып, студент модельді әртүрлі бағытта қарастыра алады. Бұл кезеңде құрылымдардың кеңістіктік орналасуына назар аударылады.

3-қадам. Құрылымдарды кезең-кезеңімен талдау: Анатомиялық элементтер біртіндеп қарастырылып, олардың өзара байланысы визуалды түрде талданады. Мұндай әдіс анатомиялық заңдылықтарды жақсы түсінуге жағдай жасайды.

4-қадам. Терминологиялық бекіту: Әрбір құрылымның атауы көрсетіліп, медициналық терминдермен жұмыс жүргізіледі. Бұл кәсіби тілдік дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

5-қадам. Білімді бекіту және жүйелеу: Алынған ақпарат визуалды қайталау арқылы бекітіліп, кейінгі клиникалық пәндерді меңгеруге негіз қаланады.

3D модельдеу технологиясын білім беру процесінде қолдану оқыту сапасын арттыруға бағытталған нақты практикалық шаралар арқылы жүзеге асырылады. Бұл бөлімде әдістеме медициналық анатомия пәнінде, клиникалық пәндер интеграциясында және симуляциялық сабақтарда қалай қолданылатыны сипатталады.

Практиканың бірінші бағыты – анатомия сабақтарында 3D модельдермен жұмыс. Студенттер 3D модельдерді пайдаланып, ағзалардың нақты көлемін, орналасуын және бір-бірімен байланысын зерттейді.

Сабақ басталар алдында оқытушы модельді интерактивті тақтаға шығарып, оның негізгі құрылымдарын көрсетеді. Кейін студенттер жеке компьютерлерде модельдермен өздігінен жұмыс істейді. Мұндай формат анатомиялық құрылымдарды жаттап қана қоймай, кеңістіктік ойлауды дамытады.

Практиканың екінші бағыты – клиникалық жағдайларды талдау сабақтары. 3D моделдері бар нақты клиникалық кейстер қолданылады. Мысалы, бауыр ісігі бар науқастың кескіндері негізінде жасалған үлгі арқылы студенттер ісік локализациясын, оның қан тамырларымен байланысын анықтап, хирургиялық тәсілдерді талқылайды. Бұл әдіс теориялық білімді нақты жағдаймен байланыстырып, клиникалық шешім қабылдау қабілетін күшейтеді.

Үшінші бағыт – симуляциялық орталықтағы тәжірибелік сабақтар. Студенттер 3D модельдер негізінде жасалған виртуалды операцияларды орындайды. Арнайы симуляторлар модельді тілік жасау, тіндерді ажырату, ісікті алу сияқты қадамдарды қайталауға мүмкіндік береді.

Ұсынылып отырған әдістеменің ықтимал тиімділігін бағалау мақсатында сауалнама жүргізу, бақылау тапсырмалары мен практикалық жұмыстардың нәтижелерін талдау

қолданылуы мүмкін. Алдын ала болжам бойынша, оқу материалын 3D форматта ұсыну дәстүрлі әдістермен салыстырғанда түсінуді жеңілдетіп, студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар бұл тәсіл клиникалық ойлау дағдыларын қалыптастыруға және практикалық тапсырмаларды орындау сапасын арттыруға оң әсер етуі ықтимал.

Әдістемені қолданудың артықшылықтары:

- көрнекіліктің жоғары болуы;
- күрделі тақырыптарды жеңіл меңгерту;
- студенттің оқу процесіне белсенді қатысуы;
- қауіпсіз ортада тәжірибе жасау мүмкіндігі;
- заманауи технологиямен жұмыс істеуге дағдыландыру;
- клиникалық ойлауды ерте қалыптастыру.

Сонымен қатар кейбір шектеулер мен кемшіліктері де бар:

- жабдықтар мен бағдарламалардың қымбаттығы;
- оқытушының арнайы даярлықтан өту қажеттілігі;
- кейбір студенттердің цифрлық ортаға бейімделуі баяу болуы мүмкін;
- күрделі модельдер көп ресурсты қажет етеді.

Алынған нәтижелер 3D модельдеуді медицинада оқытуда қолдану өте тиімді екенін көрсетеді. Бұл әдіс тек теорияны меңгертуге емес, болашақ дәрігердің клиникалық шешім қабылдау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

3D Mozaik және 3D Slicer бағдарламаларын салыстырмалы талдау. Медициналық білім беру үдерісінде 3D модельдеу технологияларын қолдану әртүрлі бағдарламалық құралдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Солардың ішінде 3D Mozaik пен 3D Slicer платформалары функционалдық бағыты мен оқу мақсаттарына сәйкес ерекшеленеді.

3D Mozaik платформасы оқу материалын көрнекі түрде түсіндіруге бағытталған әмбебап білім беру құралы ретінде ұсынылады. Бұл бағдарлама анатомиялық құрылымдарды дайын үш өлшемді модельдер арқылы көрсетуге мүмкіндік береді және теориялық сабақтарда демонстрациялық материал ретінде қолдануға ыңғайлы. Платформаның интерфейсі қарапайым болғандықтан, ол анатомияны бастапқы деңгейде меңгеру барысында пайдалануға тиімді деп есептеледі.

Ал 3D Slicer бағдарламасы медициналық визуализация мен деректерді талдауға бағытталған кәсіби құрал ретінде қарастырылады. Бұл бағдарлама нақты медициналық

бейнелермен (КТ, МРТ) жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, анатомиялық құрылымдарды сегментациялау және үш өлшемді модельдер құрастыру дағдыларын дамытуға бағытталған. Сондықтан 3D Slicer бағдарламасын клиникалық ойлау мен зерттеушілік құзыреттерді қалыптастыруға арналған практикалық сабақтарда қолдану орынды болып табылады.

Салыстырмалы тұрғыдан алғанда, 3D Mozaik платформасын теориялық білімді визуализациялау және анатомияның базалық ұғымдарын меңгеру үшін пайдалану ұсынылады. Ал 3D Slicer бағдарламасы клиникалық бағыттағы пәндерде, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жұмыстарына даярлық кезеңінде қолдануға қолайлы.

Осылайша, аталған бағдарламалар бірін-бірі толықтыратын құралдар ретінде қарастырылуы мүмкін. Оларды оқу үдерісінде кезең-кезеңімен немесе кешенді түрде пайдалану медициналық білім беру сапасын арттыруға және студенттердің кәсіби құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді деп күтіледі.

Нәтижелер. Бұл бағдарламаларда адам анатомиясының 3D моделі жоғары дәлдікпен визуализацияланған. Модельде келесі аспектілер айрықша анық көрінеді:

- Жүйелі сүйектің құрылымдық бөліктері;
- Мидың сыртқы жиынтықтары және ішкі құрылымдары;
- Сүйектің патологиялық өзгерістері (қолданылса).

Осы визуализациялық модель клиникалық тәжірибеде, атап айтқанда, хирургиялық операцияларды жоспарлауда, сондай-ақ медициналық студенттерді анатомиямен оқытуда тиімді құрал болып табылады.

Қорытынды. Мақалада медицинадағы инновациялық 3D модельдеу технологиясының білім беру және клиникалық тәжірибеде қолданылу мүмкіндіктері талданды. Зерттеу нәтижелері бұл әдістеменің анатомияны меңгеруді жеңілдететінін, студенттердің кеңістіктік түсінуін дамытатынын, клиникалық ойлау қабілетін күшейтетінін көрсетті. Сондай-ақ 3D реконструкциялау нақты клиникалық жағдайларды талдауда, операциялық жоспарлауда және қауіпсіз симуляциялық тәжірибеде ерекше рөл атқаратыны анықталды.

Әдістеменің оқу процесінде практикалық тұрғыда қолданылуы оның тиімділігін дәлелдеді: студенттердің үлгерімі артты, материалды есте сақтау сапасы жақсарды, ал күрделі тақырыптарды игеру уақыты қысқарды. 3D модельдеу оқытуға интерактивтілік енгізіп, заманауи медициналық білім беруді жаңа деңгейге көтеретін құралға айналып келеді.

Қорытындылай келе, 3D модельдеу әдісі тек технологиялық жаңалық емес, білім беру жүйесін жетілдіретін қуатты педагогикалық ресурс. Ол болашақ дәрігерлердің кәсіби дайындық сапасын арттырып, практикаға бағытталған оқытуды күшейтеді.

Зерттеу нәтижелері бұл әдістемені кеңінен енгізудің маңыздылығын айқындап, педагогтер үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынады. Осы технологияны жүйелі түрде қолдану медицинадағы инновациялық білім берудің сапасын арттыруға және клиникалық тәжірибені жетілдіруге айтарлықтай үлес қосады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ:

1. Abu Al-Soud A. M., Al-Sayyed R. M., Barakat R. M. The impact of 3D printing and medical simulation on medical education // Journal of Medical Education and Practice. - 2020. - Vol. 11, № 4. - P. 55-63.
2. Dai J., Xue J., Chai Y. Three-dimensional visualization in medical teaching // Journal of Healthcare Engineering. - 2021. -Vol. 2021. - P. 1-8. - DOI: 10.1155/2021/6675263.
3. Ford S., Minshall T. 3D printing in medicine: A review of applications and challenges // Medical Devices: Evidence and Research. – 2019. - Vol. 12. - P. 5-23.
4. Mahmood F., Owais K., Taylor C. et al. Role of 3D modeling in planning complex cardiac Surgeries // Journal of Cardiac Surgery. - 2020. - Vol. 35, № 9. - P. 2311-2317.
5. Shilo D., Emodi O., Blanc O., Noy D., Rachmiel A. 3D printing: Applications in plastic surgery // Seminars in Plastic Surgery. - 2018. - Vol. 32, № 3. - P. 208-214.
6. Yao R., Xu G., Mao Y., Dai R. Application of 3D imaging and simulation in surgical oncology // Cancer Management and Research. - 2020. - Vol. 12. - P. 12509-12516.
7. Zhang Y., Jiang Y., Wang S. 3D interactive visualization for medical anatomy learning // BMC Medical Education. - 2021. -Vol. 21. - P. 185.
8. Zhu N., Li X., Zheng Y. Evaluation of 3D printed organ models in medical training // Frontiers in Medicine. - 2022. - Vol. 9. - P. 85743.